

слева – титул ієрарха, справа – “Исходатайствовал для Лаврской типографии важные права, чем упрочил и расширил дело книгопечатания 1824 г.” Именно в период пребывания Евгения (Болховитинова) на Киевской кафедре в лаврской типографии получила развитие гражданская печать, была расширена тематика изданий и улучшено печатное оборудование.

В коллекции Киево-Печерского заповедника имеется также большой портрет митрополита Евгения в рост (252 x 155 см), в полном богослужебном облачении, с проступающим на фоне силуэтом собора. Произведение демонстрирует не совсем удавшуюся попытку живописца XIX в. продолжить старую традицию украинского парадного архиерейского портрета.

Новым открытием в иконографии Евгения (Болховитинова) стала атрибуция Я.Э. Зелениной портрета неизвестного архиерея из собрания Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Черты лица относительно молодого епископа с темными волосами и бородой, представленного в полном богослужебном облачении, идентичны изображению Евгения (Болховитинова) на гравюре А.А. Осипова 1816 г. в технике пунктира (из издания П.П. Бекетова “Портреты именитых мужей Российской Церкви”. М., 1843). Живописный портрет происходит из Димитриева Прилуцкого монастыря Вологодской епархии, где епископ Евгений был правящим архиереем в 1808–1813 гг. На сулоке архиерейского жезла, который держит епископ на портрете, вышит вензель “Е”. Вологодский портрет представляет дотоле незнакомый нам облик Евгения (Болховитинова) в ранний период его архиерейского служения. По предположению вологодской исследовательницы М.Е. Даен, он был написан вскоре после назначения иєрарха на Вологодскую кафедру художником П.С. Лопотовым, ярким представителем художественной мастерской Спасо-Прилуцкого монастыря. Скорее всего, перед нами копия несохранившегося оригинала, выполненного для Вологодского архиерейского дома¹.

Иконографію ученого ієрарха доповнюють прижиттєвнє та посмертнє графічєскє портрєтє, екземплєрє которєх имєютє, наприємє, в Церковно-археологічєскєм кабінєтє Московської Православної Духовної Академії. В 1823 г. гравєр І. Степанов по рисунку Е. Естєррєйха виконувє портрєт митрополита Євгенія в техніці рєзцової гравюри. Літографія роботи А. Пєцольда 1820–1830-х гг. є отноєитє к аналогічнєму изводу.

Памятники из музейных собраний России и Украины, среди которых есть живописные и графические портреты, в своей совокупности дают представление о внешнем облике ученого иєрарха в разнєє годє єго служєния. Новєє открития в области атрибуции портрєтєв и изучения архивнєх документєв расширили нашєє знєния об иконографіи митрополита Євгенія (Болховитинова) и пополнили єє новєєми фактами.

Кучеренко С.В.

Старший викладач

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ВИКОРИСТАННЯ ХРИСТІЯНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ В КУРСІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Релігійність – є однією з головних рис української ментальності та культури. Витоки і становлення її слід шукати у слов’янській минувшині, розвиток і зміцнення протягом наступних століть. Мета статті – розглянути можливість і доцільність застосування християнських джерел для ілюстрації матеріалу з історії української культури; завдання – знайти і застосувати різні види означених джерел, щоб урізноманітнити та поглибити виклад історико-культурного матеріалу.

Ознайомлення студентів з поняттям історичного джерела починається із вступної лекції, де робиться акцент на тому, що частина матеріального і духовного спадку з минулого дійшла до нас у вигляді джерел, які містять інформацію про це минуле. Слухачі дізнаються про те, що історичні джерела поділяють: 1) за способом кодування та відтворення інформації (речові, словесні, зображальні, звукові, поведінкові, конвенціональні); 2) за змістом (господарські, політичні, правничі, культурологічні, релігійні); 3) за походженням (індивідуальні, колективні); 4) за хронологічно-географічною ознакою (єпохи, періоди, регіони, країни); 5) за формою (будівлі, літописи,

¹ Даен М.Е. Живописная школа Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря во второй половине XVIII – начале XIX века. В печати.

картини, кінофільми та інші); 6) за повторюваністю (одиночні, масові); 7) за місцем зберігання (архівні, музейні, бібліотечні, домашні); 8) за способом зберігання (оригінал, копія); 9) за станом збереженості (повна, часткова)¹.

У пошуках потрібних джерел слід враховувати кілька обмежень: 1) вони повинні мати релігійний зміст; 2) місце їхнього знаходження на території сучасної України; 3) вони презентуватимуть один з періодів української історії.

Розглянемо уважніше групу джерел, утворену за способом кодування та відтворення інформації з огляду на релігійну специфіку. Речові – це пам'ятки архітектури, предмети культу і побуту. Словесні – це усні: перекази, легенди, притчі, пісні, казки, прислів'я; писемні: документальні (законодавчі, актові, судово-слідчі, діловодні, статистичні, дипломатичні; матеріали громадських організацій); оповідні (літописи, хроніки, публіцистична, політична, наукова, навчальна, довідкова, агіографічна, художня література); особові (автобіографії, щоденники, спогади, листи); періодична преса; дані конкретно-соціологічних досліджень; лінгвістичні (мовні): слова та словосполучення. Зображальні – це наскельні малюнки, фрески і мозаїки храмів, ікони, мистецькі картини, скульптура, фотографії, твори кіномистецтва, карти. Конвенціональні (умовні позначення) – ноти, схеми, графіки, символи. Звукові – релігійні музика, спів, усна мова у записах. Поведінкові – це обряди, звичаї, ритуали.

Прикладом речового джерела доречно обрати пам'ятку архітектури національного значення, що збереглася до нашого часу з литовсько-польської доби – дерев'яну церкву Святого Духа, зведену в 1502 р. у місті Телич на кошти місцевих гончарів (тепер с. Потелич Жовківського р-ну Львівської обл.). Цього року їй виповнюється рівно 510 років. Тризрубна двоверха будівля розміром 18,3 м x 7,0 м. є найстарішим українським тридільним дерев'яним храмом. Цей яскравий приклад забудови бойківського типу зі ступінчасто-пірамідальним перекриттям – найдавніша пам'ятка архітектури і монументального мистецтва галицької школи. Стіни храму всуціль вкриті розписами XVII ст., серед них є “Деїсус”, написаний відомим майстром Іваном Рутковичем у 1683 р.²

Прикладом зображального джерела повинен бути іконостас. Якщо перша згадана пам'ятка розташована на Західній Україні, то наступну доцільно шукати в Наддніпрянщині. Тому звернемося до споглядання такої пам'ятки українського мистецтва першої третини XVIII ст., якій немає рівних ні на території України, ні на території Східної Європи³. Йдеться про іконостас Спасо-Преображенського собору, збудованого на кошти гетьмана Данила Апостола у 1732 р. у сотенному місті Сорочинці (тепер с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну Полтавської обл.). Ця пам'ятка належить до козацько-гетьманської доби - доби українського козацького бароко. Вона цього року теж святкує ювілей – 280 роки.

Сорочинський іконостас понад три століття милує око, зіцілює душу і тіло, є вікном, через яке Господь чує наші молитви і воздає нам по вірі нашій. Було 130 ікон, 12 з них втрачено, 18 – дуже пошкоджені. Художники-реставратори стверджують: те, що іконостас взагалі уцілів – просто диво⁴.

Барокові ікони пишні і величні, але не заради самої пишноти. Вони повчальні, вимагають від глядача допитливості, гри розуму, знань. Дослідники відзначають, що пензлю наймайстернішого з усіх іконописців, який творив, шукаючи нового зображення, належать “Зішестя Святого Духа”, “Богородиця цариця небесна”, “Трійця”, “Деїсус”, “Апостоли”.

Прикладом конвенціонального джерела слугує християнська символіка. Зовнішнє зображення – лише частина того таємного змісту, який зрозумілий тільки віруючим. Можемо знайти новий приклад для презентації, але краще продовжити аналізувати попередній, оскільки символічність – одна з характерних ознак бароко.

Отже, сорочинська церква називається Спасо-Преображенською. Імена архітекторів, будівельників і художників невідомі, проте храм настільки глибоко продуманий і в ньому закладено настільки послідовну програму, що, поза сумнівом, ідея і втілення такого проекту належали високоосвіченому священику і справжнім майстрам⁵.

¹ Історичне джерелознавство: Підручник / Я.С. Калакура та ін. – К., 2002. – С. 96-97.

² *Вороняк І.* Потелич: сакральна пам'ятка і гончарна імперія // Львівська пошта – 2010. – № 63 (949) – 15 червня. <http://www.lvivpost.net/content/view/7224/496/>

³ *Дорофієнко І.* Сорочинський SOS // Україна молода – 2010. – 4 листопада.

⁴ Там само.

⁵ Сорочинський іконостас: Альбом / Автори-упоряд. І. Дорофієнко, Л. Міляєва, О. Рутковська. – К., 2010. – С. 16.

Це типовий козацький храм, що в основі має хрест рівнокінцевий, а між його напрямками розташовані нижчі приміщення. Так будували дерев'яні храми, а цей кам'яний. Декор його стриманий, але красномовний. Символіка солярна – запозичена з язичницьких часів, але переосмислена християнством, наповнилася новим змістом. Фаворське божественне світло зображене на фасаді у вигляді шестипелюсткової розетки соняшника – світло фізичне у вигляді символічного. Світло, що преображує Ісуса, є передвістям слави його воскресіння. Воно не осяє його, доки він не пройде випробування смертю. Тема життя і смерті продовжується фігурками людей – жінки і чоловіка – він і вона в безкінечному колі передають ідею вічного життя, природи людської.

Віртуозне мереживо з дерева навколо ікон створене різьбярами, у руках яких інструмент “співав”, уособлює і дерево життя, і, водночас, хресне дерево. В орнаментальному плетиві серед квітів, трав і плодів бачимо голівки маку – символу вічного сну, “життя у смерті”. Отже, дві теми програми – Фаворське світло – Спаса Преображення і родова усипальниця означають “вічний спокій даруй їм господи і вічне світло хай їм світить”¹.

Прикладом словесного джерела оберемо народні прислів'я та приказки, що є позачасовими, оскільки збережені і використовуються століттями. Запозичені з першоджерела, як Божа мудрість, перевірені народною практикою повсякденності, увійшли до скарбниці народної мудрості афоризми з Біблії. Наприклад, євангеліст Лука: “А хто не хоче працювати, той не повинен їсти”, “Просіть – і буде вам дане”, “Прощайте, то простять вам”, “І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть і ви”; євангеліст Матвій: “І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш”, “Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із вуст Божих”, “Немає нічого захищеного, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться”.

Згадаємо ще приказки про Бога, автором яких є сам народ: “Він Бога лає, а Бог його зберігає”, “Від Бога ніде не сховаєшся”, “Так буде, як Бог дасть”, “Бачить Бог з неба, що кому треба”, “Без Бога ні до порога”, “Божа воля, Божа й сила”, “Дасть Бог день – дасть і пожиток”, “Хто рано встає, тому Бог дає”, “Як Бог поможе, то все буде гоже”, “Чи вбогий, чи багатий – у Бога все рівно”, “Хто з Богом, Бог з ним”, “Господи Боже, змилуйся, оглянься своєю ласкою небесною над тим людом” та ін. Слід підкреслити, що фольклор – це душа народу, а народ – творець культури, народна культура є не просто складовою, вона – основа культури національної.

Залишилося навести приклад поведінкового джерела – з огляду на специфіку нашого навчального закладу для студентів-будівельників це може бути показовий обряд чи ритуал, пов'язаний з будівництвом хати у ХІХ ст. (вище наводилися приклади з ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ ст.).

Оскільки будівництво житла здавна було однією з найважливіших подій в родині, воно мало суворо регламентований комплекс обрядовості, який у наш час виконується лише частко, на жаль. Наприклад, серед ритуалів на закладини були такі: рано-вранці у центрі майбутньої хати, де буде піч, ставили стілець, застелений рушником, на якому клали хрест, квіти, хліб, сіль, воду або вино. Старший майстер брав рушник з хлібом, цілував його промовляючи: “Господи, допоможи”. Потім він робив хрест, який з ходом будівництва поступово піднімався до вершин даху, по закінченні його назавжди прибивали на горищі. Так через традиційний обряд і ритуал майстри усвідомлювали важливість своєї роботи і відповідальність за її результат перед Богом².

Висновки. Звернення до релігійної тематики в курсі історії української культури через презентацію християнських джерел полегшує розуміння змісту культури через відчуття духовності, яку вони містять у собі. Студенти наочно переконаються у тісному історичному зв'язку культури і церкви.

У просторі і часі української культури існує безліч подібних прикладів, що здатні передати глибину християнського світогляду, бажаний результат залежатиме від обізнаності і досвіду викладача, а також від бажання і зацікавленості студента. Загалом доцільність застосування методики викладу навчального матеріалу за допомогою джерел – виправдана ще й тим, що в такий спосіб відбувається актуалізація значної кількості найрізноманітніших джерел. У статті була спроба показати це на християнських джерелах.

¹ Там само. – С. 19.

² Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид. / А.П. Пономарьов та ін. – К., 1994. – С. 27-29.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012